

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Tosheva Nodira Shirinboyevna

Navoiy viloyat Zarafshon shahar 10-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning bilish jarayonlarini ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, nazorat qilish, bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash, qayta bog‘lanish yordamida imkoniyatlarni rivojlantirish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: intellektual, qomusiy olimlar, jadidchi-ma’rifatparvarlar.

Har bir avlod oldida insoniyat yaratgan jamiyki bilimlarni o‘rganish va o‘zlashtirish vazifasi turadi. Hayot taraqqiyoti va jamiyat rivojini shusiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu vazifani bajarishning birdan-bir yosh avlodning o‘quv-biluv ko‘nikma va malakasini shakllantirishdir. Hadislarda: “Beshikdan to qabrgacha ilm izla”, deyilishida juda katta hikmat bor. Ilm bobidagi izlanish esa insonni ma’naviy-axloqiy kamolot sari yetaklaydi. Shuning uchun ham xalq ta’limi oldidagi eng katta muammo o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatiga kelib taqalishi bejiz emas. Zero, o‘zlashtirishning pastligi o‘qituvchilarni hamisha qiynaydigan dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy fan, ta’lim tizimlari inson va shaxs rivojini tushunishning yaxlit nazariyasini yaratishda bugungi kun yoshlarining intellektual salohiyatini aniqlash va shu asosda ularning faoliyatini amalga oshirish o‘ta dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning bilish jarayonlarini ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, nazorat qilish, bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash, qayta bog‘lanish yordamida imkoniyatlarni loyihalash muhimdir.

Bu jarayonlar esa, o‘z navbatida, intellektual yoshlarning bilim olish sifatini oshirishga keng imkon beradi. Ta’lim sifati - bu “ta’lim oluvchi-ta’lim beruvchi” darajasida muntazam ravishda, ta’lim oluvchilarning real imkoniyatlari darajasidan kelib chiqib yo‘lga qo‘yish, ya’ni yaqin rivojlanish zonasini nazarda tutishni anglatadi. Shunga ko‘ra, bugungi kunda ta’lim muassasalarida ta’lim oluvchilarning qiziqishlari yo‘nalishlarini aniqlash, tashxis ishlarini tizimli tashkil etish, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning o‘zlashtirish xususiyatlariga asoslanish alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi paytda pedagog va psixologlarning diqqat markazini o‘quv predmetlarining nazariy asoslari va ularning tuzilishi bilan bir qatorda o‘quvchilar faoliyati, unga dahldor psixologik va pedagogik qonuniyatlar hamda o‘quv faoliyatini samarali boshqarish omillari ham band etib turibdi. O‘quvchilarning bilish faolligini oshirish, ularni o‘qishga qiziqtirish va ularning fanlarga qiziqishini oshirish dolzarb muammodir.

Bola tarbiyasi, uni kasb-hunarga qiziqtirish masalalari azaldan olimlar, pedagoglar, mutafakkirlar diqqat markazida bo‘lgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Xorazmiy, Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib kabi qomusiy olimlar, keyinchalik Komil Xorazmiy, Alisher Navoiy, XX asr boshlarida esa jadidchi-ma’rifatparvarlar kabi ko‘plab yurtdoshlarimizning pedagogik merosida bolani kichikligidan kasbiy ehtiyojlarni shakllantirish, qiziqishlari va imkoniyatlariga qarab o‘qitish, ta’lim-tarbiyada turli usullarni qo‘llash g‘oyalari ilgari suriladi. “Har bir kishini uning borlig‘i va qobiliyatiga ko‘ra o‘qitish kerak. Aks holda ta’lim-tarbiya ko‘zlangan natijani bermaydi”.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, pedagogik qonun quyidagini ta’kidlaydi: bolani biror faoliyatga undashdan oldin uning ushbu faoliyatga tayyorligini, bolaning bu ish uchun zarur barcha kuchi va imkoniyatlari safarbar etilgani va bola o‘zi harakat qilishini, o‘qituvchi esa faqat uning faoliyatini boshqarib, yo‘naltirib turishini aniqlashidir”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gulboyev T. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma’ruzalar to’plami. -Navoiy: 2000-yil.
2. Hamroyev M.A. O‘zbek tilidan ma’ruzalar majmuasi. –T.: 2007-yil.